

СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР ВА ҚЎШИНЛАРИНИНГ ЖАНГГА ТАЙЁРГАРЛИГИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6605064>

Ташева Сурайёхон Тухтабаевна

Ўзбекистон Республикаси

Қуrolли Кучлар давлат музейи илмий ходими

Аннотация: Ушбу мақола буюк саркарда, ўзбек давлатчилигининг асосчиси Амир Темур ҳукмронлиги даврида ҳарбий жанг санъати, тайёргарлиги, рақиб устидан ғалаба қозониши ва ўша даврга оид жанг қуrolлари, озиқ-овқат, кийим-кечак, ем-хашак билан таъминланиши, жангнинг турлари ва жанговар ҳаракатларни такомиллашуви, саркардалик маҳорати ҳақида айтиб ўтилган.

Калит сўзлар: Соҳибқирон, Амир Темур, саркарда, юриш, қўшин, жангоҳ, маҳорат, ҳарбий, жангчилар, жанговар, аскарлар.

Соҳибқирон Амир Темур сафарга чиқиш арафасида йирик давлат арбоблари, вазирлар, беклар, амирлар, саркардалар иштирокида машварат ўтказган. Айни чоғда салтанатнинг турли ҳудудларидан қўшин йиғиш учун махсус фармон – *тунқол* эълон қилинган ва у фармонда кўрсатилган туман, вилоят, ўлкаларга бош қўмондоннинг ёрдамчиси – *тавочи* томонидан зудликда етказилган. Тунқолга мувофиқ ҳар бир вилоят ҳокими, туман, шаҳар беклари, қалъа, кўрғон доруғалари ўз навкарлари, от-улови, қуrol-аслаҳаси, ем-хашаги, озиқ-овқати, кийим-кечаги билан олдиндан келишилган тўпланиш жойи – *миод ерига* белгиланган пайт – *миод вақтида* етиб келиши, шовқин-суронсиз, тартиб-интизом билан кўрсатилган ўрин – *бўлжорда* жойлашиши шарт ҳисобланган. Руи Гонсалес де Клавихонинг гувоҳлик беришича, ўрдугоҳда Амир Темурнинг саропардаси теварагида ҳар бир бўлак ва қисмларга тегишли чодирлар тикилган. Жангчилар ва тажрибали лашкарбошилар кирим-чиқим дафтари ва давлатдан маош – *улуфа*, озиқ-овқат, ем-хашак – *тағор* олувчилар рўйхатига киритилган. Мухассислар ва битигчилар қўшиннинг сонини аниқлаш билан машғул бўлишган. Мирхонд “Равзат ус-сафо” асарида Хитой юришига отланиш учун мўлжалланган 272 минг 612 нафар аскарга маош берилгани, шу вақтга келиб, Соҳибқирон қўшинининг умумий сони 800 минг отлиқ ва яёвлардан иборат бўлганлиги ҳақида маълумот борлигини бир неча марта эшитганини ёзган.

Амир Темур юришга чиқишидан олдин Қуролли Кучлари, Мудофаа истеҳкомлари ва иншоотлари, у ердаги сиёсий-иқтисодий вазият ва ҳ.к. хусусида аниқ, тўла маълумотга эга бўлиш учун айғоқчи (*жосус, ҳабаргир*) ларни юборган. Душман тўғрисида зарур маълумотлар йиғилгандан сўнг қўшин йўлга чиққан. Соҳибқирон қўшинининг турли бўлинма ва қисмларига уч юз ўн уч бек бошчилик қилган. Ўттизга яқин туркий уруғ вакилларидан шакланган саркардалар тобе юртларнинг раҳбарлари қатори, *қаровулбеги* (айғоқчи гуруҳ сардори), *қўшунбеги* (50-500 жангчидан иборат бўлинма бошлиғи), *ҳазорабеги* (минг кишилик қисм саркардаси), *ҳиравулбеги* (аванфор қўмондони), *туманбеги* (ўн минг кишидан иборат қисм раҳбари), *чағдавулбеги* (арьергард сардори), *черигбеги* (амири лашкар) лавозимларига тайинланган. Қўшинда *баҳодур, улуғ баҳодур, улуғ бек, улуғ амир, беклар беги, амир ул-умро, улуғ нўён* каби шарафли унвонлар жорий қилинган. Лашкарбошилар таркибининг асосини барлос (70 та), қавчин (28 та), нукуз (нукудар-10 та), сулдуз (10 та), қипчоқ (9 та), жалоир (8 та), апарди (8 та) каби уруғ вакиллари ташкил этган. Амир Темур юриш вақтида қўшин ва *ўғруқ* (обоз)ни қийин ва ўтиб бўлмас ерлардан бошлаб борувчи *қажарчи* – йўлчиларни маҳаллий аҳоли ичидан ёллаш масаласига жиддий ёндашган. 1400 йилнинг қиш фаслида Гуржистон томон қўшин тортган Соҳибқирон Хамша номли дарада ўтишнинг иложи йўқ жангалга дуч келади. Олий ҳукмга кўра, чериг аҳли ўн кун давомида чангалзордаги дарахтларни болта ва арра билан кесиб, беш-олти *қўшун* ёнма-ён ясол ясаган ҳолда юроладиган йўл қуришган. Ботқоқликлардан кесилган ёғочлар ёрдамида ясалган йўллар орқали ўтилган. Қалин қор билан қопланган тоғу даралардан ўтишда қўшинда бор кийиз, палос ва гиламлар қор юзига тўшалган, шу тариқа нафақат аскарлар, балки отлар ҳам белгиланган мўлжалга етган. Тоғу тошлар устидан пастга тушишда беклар ва баҳодирлар махсус арқон (ип)лардан фойдаланишган. Уловлар бўйин ва оёқларига боғланган арқонлар ёрдамида қуйига туширилган. Бундан ташқари, ёғочдан арқонлар боғлаш учун ҳалқа ўрнатилган махсус сандиқлар ҳам тайёрланган. Қўшинда сувли тўсиқларни кечиб ўтиш масаласига алоҳида диққат қаратилган. Дарёларнинг саёз ерлари кечикка айлантирилган ҳамда соқчи отликлар томонидан муҳофаза қилинган. Сув ёқасига етишган қўшин *бўлук-бўлук, фавж-фавж, гуруҳ-гуруҳ кечик* - гузардан ўтган. Кўклам ва кузнинг ёмғирли кунларида дарё сувининг кўпайиши оқибатида кечиклардан ўтиш қийинлашган. Бундай вазиятларда чуқур дарёлар устида хас-хашак, қайиқ ҳамда соллардан боғланган кўприк орқали аскарлар қатори, оғир техника ва

ўғруқ ҳам ўтказилган. 1391 йилнинг 29 май куни Ёйиқ дарёсидаги учта кечикдан ўтиш чоғида Тўхтамишхон пистирмасига дуч келиш хавфи борлигининг эҳтимолдан холи эмаслигини пайқаган Амир Темур маслаҳатига кўра, қўшин дарёнинг юқорисига борган ва барча отлиқу яёқ бир йўла ўзини сувга ташлаб, соғ-саломат қаршидаги қирғоққа ўтган.

Соҳибқирон жанггоҳни танлашда шахсан қатнашган. Жанг майдонининг кенг, текис, қўшин қисмларини жойлаштиришга қулай бўлиши талаб қилинган. Айниқса, жанггоҳнинг ичимлик сув манбасига яқин бўлиши, жанг чоғида қуёш нурларининг аскарлар кўзига тушмаслиги мақсадига молик саналган. Ариқ ёки дарёсиз жойларда пиёдалар ёрдамида қудуқлар қазилиб, сув чиқарилган. Ва аксинча, ёв келиши кутилган йўллар бузилган, мавжуд қудуқ, булоқлар тош-тупроқлар билан тўлдирилган.

Қўшин тин олиш, тўхташ ёки жанггоҳга тушганда лашкаргоҳ атрофи бир-бирига боғланган аравалар билан ўралган, шох-шаббалар ёрдамида ғовлар ясалган, гирдига четан (*чапар*) ва одам бўйи баробар *тура* (қалқон)лар қўйилган, ичига *тикан* (учли санчиқ) ўрнатилган *хандақ* (траншея) билан ихота қилинган. Бундай истеҳком *язак* (кундузги) ва *талоя* (тунги соқчи) лар томонидан қўриқланган. Юриш ёки дам олиш пайтида тушунмовчилик ва тартибсизликнинг олдини олиш мақсадида муайян бўлинма, гуруҳ, қисмнинг *ўз ўрон* – паролли белгиланган. Йирик жанглар пайтида жанггоҳ дастаси учига *моҳча* – ярим ой шакли қадалган жанговар туғ ва байроқлар билан безатилган Соҳибқироннинг боргоҳи баланд тепалиқда тикланган. У жойдан аскарлий қисмларнинг жанг майдонидаги ҳаракати, муҳорабанинг кечиши Амир Темур томонидан назорат қилинган. Одатга биноан *боргоҳ* олдида ҳарбий чолғучилар аскарларни мардликка, матонатга рағбатлантирувчи, уларнинг жанговар руҳини кўтарувчи куйларни тинимсиз чалиб туришган.

Ғаним лашкарида мағлубият аломати ва қочиш белгилари зоҳир бўлгач, уни таъқиб этиш учун отлиқлардан иборат *қавғунчи*//*қувғунчи* тайинланган. Қалъа, қўрғон ва ҳисорга чекиниб, мустаҳкамланган ёв тўрт томондан қамал қилинган. Мустаҳкам қалъаларни таслим этишда Амир Темур ўзига хос тадбирни ишга солган. Даставвал иш қамалдаги қалъа деворлари ёнида ундан баланд бўладиган *саркўб* – тупроқ уюми тиклашдан бошланган. Чериг теварак-атрофдан ёғоч, ўтин, шох-шабба йиғиб, устидан тош ва тупроқ бостириб, *саркўб* барпо этган. Қад ростлаган саркўбга кўтарилган аскарлар томонидан мудофаачилар устига турли қурол-яроғлардан ўқ ва тош ёғдирилган. Манжаниқ ва арродалардан ирғитилган

тошлар билан деворларда раҳналар очилган, девор тагидан *нақблар* қазилиб, дору ёрдамида *бурж ва борулар* портлатилган, зич қўйилган *шотулардан* аскарлар юқорига кўтарилган. Бундай зўр ҳужум қалъани забт этиш билан яқунланган. Аксарият ҳолларда Соҳибқирон обод ва маъмур вилоят, шаҳар, қалъа, қўрғон ва ҳисорларни талон-тарож қилишдан ўзини тийар, у ерлардаги қабристон, акобир ва машойиҳларни зиёрат қилар эди. Унинг бундай феъл-атворидан хабардор бўлган юрт улуғлари турфа совғасалом, инъом ва пешкашлар билан келиб, омонлик тилар, ўртада сулҳ тузилиб, музаффар қўшин илгарилаб кетар эди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн. – Тошкент. 1969.
2. Дадабоев Ҳ. Амир Темурнинг ҳарбий маҳорати. –Тошкент: Ёзувчи, 1996.
3. Дадабоев Ҳ. Соҳибқирон саркардалари. –Тошкент: Ўзбекистон, 1996.
4. Мирхонд. Равзат ус-сафо. Ҳ.Сулаймон номидаги қўлёзмалар институти қўлёзмалар фонди. № 4141.
5. Низомиддин Шомий. Зафарнома. –Тошкент: Ўзбекистон, 1996.